

Yuldosh Altiboyev,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

tarix yoʻnalishi 2-bosqich talabasi

AMIR TEMUR HARBIY YURISHLARI DAVRIDA OZIQ-OVQAT MUAMMOSINI HAL QILISHI MASALASI HAQIDA

Annotatsiya: Quyidagi maqolada Amir Temurning harbiy siyosatida oziqovqat taʼminoti masalalari tahlil qilingan. Ushbu masala bilan bogʻliq tarixiy voqea-hodisalar haqida birlamchi manbalarni tahlil qilgan halda maʼlumot berilgan. Shuni takidlash kerakki tarixning barcha davrlarida boʻlgani kabi oʻrta asrlarda ham oziq-ovqat insonning birlamchi ehtiyoj manbasi hisoblangan.

Kalit soʻzlar: Harbiy mahorat, oziq-ovqat zaxirasi, ov, Jeta, sarf-xarajatlar.

Аннотация: В статье анализируются вопросы продовольственного снабжения в военной политике Амира Темура. Сведения об исторических событиях, связанных с данным вопросом, предоставляются путем анализа первоисточников. Следует отметить, что в Средние века, как и в тот период, основным источником всего питания для человека считалась еда.

Ключевые слова: Военное мастерство, продовольствие, охота, Джета, траты.

Abstract: The following article analyzes the issues of food supply in the military policy of Amir Temur. Information about historical events related to this issue is provided by analyzing primary sources. It should be noted that in the Middle Ages, as in the period, food was considered the primary source of all food for a person.

Keywords: Military skill, food supply, hunting, Jeta, spending.

Amir Temurning harbiy mahorati oʻz davrida parokanda boʻlgan Movarounnahrni nafaqat birlashtirish balki, tashqi tahdidlarni oldini olib, mamlakatni iqtisodiy va harbiy nuqtai-nazardan qudratga erishishiga asos yaratgan. Oʻzaro urushlar davrida xarobaga aylangan mamlakat askarlari minglab kilometr

uzoqliklarga katta miqdordagi oziq-ovqat zahirasi bilangina bora olardi. Ammo, bu kabi ulkan xarajatni dastlabki vaqtlarda Movarounnahr aholisi ko'tara olmas, binobarin, Amir Temur saltanati iqtisodiy qudratiga putur yetishi tabiiy bo'lgan. Ammo, Amir Temur ushbu muammoni harbiy yurishlar davrida nafaqat hal qila olgan, balki qo'shnlarni jangovar qobiliyatini o'sishiga ham erishgan.

Tarixiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarda, Amir Temur Mo'g'ulistonga beshinchi yurishi vaqtida (1376/77 y.y.) cho'lda suv va ovqat zahirasi tugab qolgan. Shunda, Chig'atoy ulusi askarlari suruvli ov qilish orqali qulon, kiyik, tovushqon va boshqa jonivorlarni ovlagan [Nizomiddin Shomiy: 62]. Bu esa qo'shinni oziq-ovqat bilan ta'minlabgina qolmasdan, ularni mahoratini oshirishga, o'lja kayfiyatni ko'tarishga xizmat qilgan. Harbiy yurishning muvoffaqiyatli tugashi ta'minlangan. Shuningdek, 1390 yilgi Jeta (Mo'g'uliston) harbiy yurish olti oyga cho'zilgan bo'lib, oziq-ovqat masalasi yuqoridagi kabi hal qilinganligiga oid ma'lumotlar mavjud [Sharofiddin Ali Yazdi: 129].

Amir Temur va Movarounnah uchun og'ir kechgan harbiy yurishlardan biri bu, shubhasiz, To'xtamishxonga qarshi kurashlar bo'lgan. Chunki, Oltin O'rda davlati mo'g'ul sulolalari ichidagi eng qudratlisi bo'lib, Movarounnahr uchun asosiy tahdidlardan biri bo'lgan. To'xtamishxonga qarshi yurish vaqtida hozirgi Qozog'istonning Tug'rovut hududida suruvli ov qilish orqali oziqovqat muammosii hal qilingan [E.L.Egorova: 150]. Bu katta jang oldidan askarlarni mashq qildirish usullaridan biri ham bo'lgan deyish mumkin.

1391 yilgi To'xtamishxon ustiga qilingan harbiy yurish davrida Yo'lanchiq (hozirgi Qozog'istonning Jezqazg'an viloyati) va Atoqabrig'o'y (hoz. Qozog'istonning Qustanoy viloyati) orasida qo'shin ocharchilik holatiga tushib qolgan. Bu vaqtda askarlar cho'l ichida to'rt oydan buyon yurgan bo'lib, oziq zahirasi tugagan bir qo'yning narxi 100 kepakiyga yetgan. Askarlarga sahroda yovvoyi tovuq tuxumlari, yesa bo'ladigan o'tlar yig'ish buyurilgan. Oltin O'rda hududlariga yaqinlashilganda esa, 1391 yil 6 may kuni qo'shinga suruvli ov solish buyrug'I berilgan. Cherik o'rab olgan yer shu darajada katta bo'lganki, ikki kundan so'ng

halqa torayib kelgan. Asosan qulon, kiyik, tovushqon ko‘p ovlangan. Ayniqsa kiyiklarni mo‘g‘ullar qundg‘ay degan, dasht eli “belan” degan turi ko‘proq ovlangan.

Yazdiy bu kiyik turini govmishdan kattaroq bo‘lishini yozib qoldirgan [Sharofiddin Ali Yazdi 131]. Nizomiddin Shomiy ham bu suruvli ov haqida ma’lumot berib, katta o‘lja bo‘lganligini, ularning semizini olib, orig‘ini qo‘yib yuborishlarini ta’kidlagan. Biroz mubolag‘aga berilib, ayrim ohular kattalikda buqadan qolishmagan [Nizomiddin Shomiy: 156], – degan jummalarni ham ishlatgan.

Damashq shahrining fath etilishi jarayonida (1401 y) ham suruvli ov qilingan bo‘lib, ov o‘ljalari ko‘p bo‘lganligidan, jangchilar jonivorlarni qo‘llari bilan ham tutganliklarini qayd etgan [Nizomiddin Shomiy: 302]. Amir Temsur yeti yillik harbiy yurishlardan qaytish vaqtida, Qorabog‘da (1404 y) ziyofat tashkil etish maqsadida (aslida uzoq yo‘lda boshqa to‘xtab vaqt yo‘qotmaslik), ov uyushtirganligi, “*Sahro jonivorlari qonidan sabzazorlarni lolazorlarga aylantirdilar*”, – degan jumla esa ov ko‘lamini katta bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Ov jarayonida, Amir Temur farmoniga muvofiq har bir qo‘shin bo‘linma o‘zi turgan joydan jirga (suruvli ov uchun halqa) olib, jonivorlarni Aqdon yerlariga haydash buyurilgan. Natijada katta miqdordagi jonivorlar tor halqada qolib ketish oqibatida Aqdon yerlarida misli ko‘rilmagan ov jonivorlari to‘plangan. Ov mo‘l bo‘lganligi sababli, sahro yirtqichlari, turli o‘laksaxo‘rlarga ham jonivorlar qoldiqlari qolib ketganligini ifodalovchi fikr-mulohazalar mavjud [Nizomiddin Shomiy: 369].

Ov qilib oziq zahirasi yig‘ishdan tashqari qurut, qattiq, quritilgan go‘sh t kabi mahsulotlar ham mavjud bo‘lgan. Ispaniya elchisi Gonsales Rui de Klavixo; Chig‘atoylarni harbiy safarlarda chidamli deb, nonsiz faqatgina sut bilan go‘sh tni yeb kun ko‘rishini yozgan. Borida go‘sh tni haddan tashqari ko‘p iste‘mol qilishadi, yo‘g‘ida suvga qattiq qo‘shib, qaynatib ichish bilan kifoyalanadilar. Bu ovqatni ular quyidagi yo‘sinda tayyorlashadi. Ulkan doshqozonni suvga to‘ldirib, suv obdon qaynagach, pishloqqa o‘xshab ketadigan qattiqni sizdirib tayyorlangan suzmani, tog‘orada ilimliq suvda chog‘ishtirishadi va doshqozonga ag‘darishadi. Bu suzma shu qadar nordonki, ta‘mi sirkaga o‘xshaydi.

Shundan keyin xamirni tola-tola qilib kesishib, uni ham doshqozonga tashlashadi. Xamir kesimlari qozonda biroz qaynatilgach, olovni o‘chirishadi. So‘ng bu go‘shtsiz ovqatni tog‘oralarga suzishib, nonsiz mazza qilib ichishadi. Bu ularning har kuni eng sevimli iste‘mol qiladigan ovqatidir. Ushbu va boshqa ovqatlarni tayyorlar uchun tayyor o‘tin bo‘lmaydi shu sababli yoqish uchun tezakdan foydalanishgan. Men sizga bayon etgan taomni “Pax” (qatiqli kesgan osh) deb ataydilar [E.L. Egorova: 136], – degan jummalarni keltirib o‘tganligini ko‘rishimiz mumkin.

Amir Temurning amalga oshmagan Xitoy harbiy yurishiga bir necha yillar puxta tayyorgarlik ko‘rilgan bo‘lib, Sharqiy Turkistondagi Yulduz vohasi, hozirgi Qirg‘iziston hududidagi Ashpara atroflarida yo‘l bo‘ylarida g‘alla ekishni yo‘lga qo‘yilgan va bu ortga qaytish davridagi oziq mahsuloti zahirasini to‘ldirishi lozim bo‘lgan. Shuningdek, bo‘g‘oz tularni ham o‘zlari bilan olib ketganlar, chunki, ularning suti qo‘shinni ovqat zahirasi bilan ta‘minlashi lozim edi [Sharofiddin Ali Yazdi: 294].

Xulasa qilib aytaganda, Amir Temur va uning harbiy yurishlari davrida harbiy qo‘shin uchun sarf-xarajatlar Movarounnahr aholisi uchun soliq qiyinchiliklarini tug‘dirmasligiga imkon qadar qat‘iy amal qilingan. Oziq-ovqat va sarfxarajatlar mavjud vaziyatdan kelib chiqqan holda yechimi topilgan. Bunga esa, Amir Temurning donoligi, topqirligi, uzoqni ko‘ra olish salohiyati bilan erishilgan deb hisoblash mumkin. Ushbu muammoni o‘rganish va tadqiq etish esa bugungi kunning muhim masalalaridan biri deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabyotlar:

1. Гонсалес, Ру де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406), Масъул муҳаррир: Муҳаммад Али; тарж О.Тоғаев. – Т.: О‘zbekiston, 2010.

2. Ўздий шарафуддин Али. Зафарнома // Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрловчилар: А.Аҳмад, Ҳ.Бобобеков:

ISBN : 978-9910-9114-9-1

Масъул муҳаррир Б.Эшпўлатов. Нашрлар ва матбаачилар гуруҳи: И.Шоғуломов ва бошқалар // – Т.: Шарқ, 1997.

3. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. – Т.: “Fan” nashriyoti, 2019.
4. Е.Л. Егорова. Тамерлан. – М.: Молодая Гвардия, 2007.